

TURLI TILLARIDA ANTROPONIMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI (TURK VA TOJIK TILLARI MISOLIDA)

Kamolova Sanobar Jabborovna

O'zDTUdotsenti,f.f.fd.(PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10803034>

Annotatsiya

Ushbu mqolada til va madaniyat, turkcha va tojikcha ismlar, ularning lingvomadaniy xususiyatlari haqida bayon etilgan. Til madaniyat bilan yashaydi, madaniyat esa til bilan birga rivojlanadi va to'planadi. Turk va tojik tillaridagi ism- familiyalarning o'ziga xos qonunlar asosida ishlatilishi ifodalangan. Hozirgi kunda ijtimoiy-iqtisodiy, ijtimoiy-madaniy sharoitlar, oila tiplari, turmush tarzi, mentaliteti va boshqalar, bularning barchasi nomlarda ham o'z ifodasini topgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy, iqtisodiy, til, madaniyat, ijtimoiy hayot, an'ana, urf-odat, Ismlarning psixologik xususiyatlari.

Аннотация

В данной статье рассматриваются язык и культура, турецкие и таджикские имена, их лингвокультурные особенности. Язык живет культурой, а культура развивается и накапливается вместе с языком. Употребление имен и фамилий в турецком и таджикском языках выражается на основе определенных закономерностей. В наши дни в названиях отражены социально-экономические, социокультурные условия, типы семей, образ жизни, менталитет и т. д.

Ключевые слова: социальные, экономические, язык, культура, общественная жизнь, традиции, обычаи, психологические характеристики имен.

Til odamlarning his-tuyg'ulari, fikrlari, istiqbollari, turmush tarzi va hayotiy ko'rinishlarini eng umumiy ma'noda o'zida mujassamlashtirgan holda odamlarga ko'rinishga ega bo'lish imkonini beradigan muhim vositadir. Madaniyat esa xalqning asrlar davomida shakllangan idroklari, qiziqishlari, xulq-atvori va xulq-atvori bilan namoyon bo'ladigan va avloddan-avlodga o'tib kelayotgan turmush tarzi, moddiy va ma'naviy qadriyatlar yig'indisidir. meros. Madaniyat - bu hayotning har bir bosqichida odamlarni o'rab turgan hissiyot va fikrlashning aksidir (Göçer, 2012). Til o'zi so'zlashadigan jamiyatning xususiyatlarini eng yaxshi aks ettiruvchi elementdir. Jamiyat tomonidan ochib berilgan madaniy qadriyatlarning izlari til bilan namoyon bo'ladi. Til

madaniyatning uzluksizligini ta'minlovchi eng muhim vosita, shuningdek, madaniy uzatuvchidir (Akarsu, 1998).

Til va madaniyat bir-biri bilan chambarchas bog'liq ikkita tushunchadir. Til madaniyat bilan yashaydi, madaniyat esa til bilan birga rivojlanadi va to'planadi (Günay, 1995). Tilni madaniyat mahsuli deb hisoblash mumkin. Jamiyat tili shu jamiyatda yashovchi shaxslarning umumiy madaniyatini aks ettiradi. Madaniyat jamiyatning muhim asoslaridan biri bo'lib, u xolisona ko'rsatilishi kerak va har bir mamlakatning o'ziga xos xususiyatlariga ega. Madaniyat bilimlar majmuasidir. Bilim manbai tildir. Shuning uchun til va madaniyat ajralmasdir (Aslan; 2008). U holda madaniyat avloddan-avlodga o'tishi uchun tilga muhtoj bo'ladi; Madaniyat, shuningdek, jamiyatning his-tuyg'ulari, fikrlari va tom ma'noda hayotiy ko'rinishlarini konkretlashtiradigan vosita bo'lgan tilga bo'lgan ehtiyojdir (Göçer, 2012). Millatning shakllanishida til muhim o'rin tutadi. Har bir shaxs o'zi mansub bo'lgan xalqning madaniyatini o'rganishi va o'sha xalqning madaniy o'ziga xosligini egallashi kerak. Chunki xalqlar hamjamiyatida odamlar o'z milliy madaniyati bilan tanilgan bo'lib, bu ularni boshqalardan ajralib turadi, o'ziga xos qiladi. Xalqlarga ham odamlar kabi omon qolish uchun milliy madaniyat kerak. (Kirkkilich va Sevim, 2012). Turk jamiyatidagi ijtimoiy hayot va madaniy xususiyatlar ismlarga bevosita ta'sir qilgan. Masalan, hayot va fikrlash tarzi, tili, dini, madaniyati va boshqalar. An'ana va urf-odatlarini nomlash. U turk jamiyatida, Markaziy Osiyoda qadimgi davrlarga borib taqaladi va ikki ming yildan ortiq tarixga ega vaqtni qamrab oladi. Turk mifologiyasida sher, ot, achchiq, buqa, tuya, kiyik, yo'lbars, echki, qo'y, it, lochin, bo'ri, qoplon, burgut, turna, oqqush, sungur kabi hayvon nomlari -ko'chmanchilik tufayli - muhim o'rinni egallaydi. Bundan tashqari, ularning e'tiqodlarida, tabiat va Tabiatdagi predmetlar ham katta ahamiyatga ega va bu xususiyatlar nomlarda ham o'z ifodasini topgan. kun, Oy, Yulduz, Osmon, Tog', Dengiz kabi nomlarning qo'yilishi buning dalilidir. Turk jamiyatida o'g'il tug'ilishi qiz boladan ko'ra hurmatliroq sanalganligi sababli,

O'g'il bolalarga ism qo'yishda ko'proq e'tibor berildi va g'amxo'rlik qilindi. erkaklar uchun ko'pincha qizlarga kuch, jasorat, qahramonlik va jasorat bilan bog'liq ismlar qo'yilgan. Asosan yaxshi his-tuyg'ular, rahm-shafqat, go'zallik, go'zal narsalar yoki xushbo'y, jozibali, jozibali va qimmatli narsalarni bildiruvchi nomlar berilgan. Dastlabki davrlarda ismlar sof turkiy bo'lib, keyinchalik yot madaniy ismlar ta'sirida bo'lgan. Shuningdek Turkya Islom bilan eng katta o'zgarishlarni boshdan kechirdi. umuman bugun arabcha nomlar eng katta ulushni, keyin esa forscha nomlarni tashkil qiladi. Ijtimoiy-iqtisodiy,

ijtimoiy-madaniy sharoitlar, oila tiplari, turmush tarzi, mentaliteti va boshqalar. hamma narsa kundandak o'zgarib bormoqda. Bularning barchasi nomlarda ham o'z aksini topgan. Shuning uchun ismlar va nomlar oiladan oilaga o'zgarib turadigan elementdir. Bugungi nomlash an'analari va urf-odatlariga umumiy nazar tashlasak, Bir tomondan, qadimgi turkiy urf-odatlar va islom dinining ta'siri, ikkinchi tomondan, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy sohalaridagi o'zgarishlar va dunyodagi globallashtiruvchilik keladigan omillarni kuzatish mumkin. Bugungi nomlash mezonlarini belgilovchi eng muhim masalalardan biri: Odamlar, odatda, o'tmishdagiga qaraganda ko'proq individual, erkinroq va mustaqilroq xatti-harakatidir. Chunki onalar va otalar ijtimoiy, siyosiy va madaniy omillarga tobora ko'proq duchor bo'lmoqda. O'z xohishi va xohishiga ko'ra, ularga bog'lanmasdan tanlaydi va nom beradi. Ismlarning psixologik xususiyatlari ham mavjud. Bolaga berilgan ism shunchaki so'z emas. Uning ismi, ham tashuvchi, ham atrofdagi Bu odamlarga ba'zi psixologik ta'sirlarni qoldiradi. Ismlar va familiyalarining ma'lum soni mavjud. Odatda har bir odamning ismi va familiyasi bor. Qonunga ko'ra, bir kishi ko'pi bilan ikkita ismga ega bo'lishi mumkin. Familiya ham odatda faqat bitta, ammo hozirgi kunda bu raqam ikkitadir, chunki ayollar ham o'z familiyalarini saqlab qolishlari ham mumkin. Turkiy tildagi nomlar kelib chiqishi jihatidan qaralganda, ular so'z turiga ko'ra maxsus bo'lishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, ular nomlar yoki tur nomlaridan kelib chiqqan. Nomlarning 70% ga yaqini mahalliy, 30%i xorijiy nomlardan iborat. Erkak ismlarining taxminan 75% va ayol ismlarining 47% mahalliy ismlardir.. Ismlarning 54% bir so'zdan iborat oddiy nomlardir. Bu raqam erkak ismlarida 35% ni tashkil qiladi, 65% ayol ismlarida. Shuning uchun turkiy tildagi ismlarning yarmi oddiy nomlardir va bu ko'rsatkich ayol ismlari uchun yuqori. Yasama(qo'shma) otlar bir so'zdan yoki bir necha so'zdan iborat bo'lishi mumkin. Hosil bo'lgan otlar ham tuslovchi, ham burilish qo'shimchalariga ega. Otlarning birlik-ko'plik shakllari oddiy so'zlar bilan bir xil va sezilarli farq yo'q. Tilda qo'llaniladigan har bir so'z kabi shaxs ismlarining ham ma'no tomoni bor. Ammo u oddiy so'zlardan farq qiladi, chunki oddiy so'zlar leksik, Ularda asosiy va konnotativ ma'nolar, antonimlar, ko'p ma'nolar, shaxs ismlari ma'nolari mavjud emas. Ma'nosi tushuniladimi yoki tushunilmaydimi, odamlarning ismlari hech qanday ma'noga ega emas. Shuning uchun ularni boshqa tilga tarjima qilib bo'lmaydi. Turkyada familiylarning ishlatilishi ularning qonunlarida ko'rsatilgan.

- Har bir turk o'z ismidan tashqari uning familiyasini ham olib yurishi shart.
- Nutqda, yozishda va imzolashda ism oldida, familiyasi esa oxirida qo'llaniladi.

- Mansab va qabila, ajnabiy irq va millat nomlari, shuningdek, jamoat axloqiga to'g'ri kelmaydigan yoki jirkanch va kulgili familiyalardan foydalanish mumkin emas.

- Familiyani tanlash majburiyati va huquqi nikoh ittifoqining boshlig'i bo'lgan eriga tegishli.

Nikohni buzish yoki ajralish holatlarida, hatto bola onasiga ishonib topshirilgan bo'lsa ham, u otasi tomonidan tanlangan yoki tanlanishi kerak bo'lgan ismni oladi. Agar er vafot etib, xotini turmushga chiqmagan bo'lsa yoki er ruhiy kasallik va ruhiy zaiflik tufayli vasiylik ostida bo'lsa va nikoh davom etsa, bu huquq va burch xotinga tegishlidir.

Agar er vafotidan keyin xotin turmush qurgan bo'lsa yoki er oldingi bandda ko'rsatilgan sabablarga ko'ra vasiylikka olingan bo'lsa va nikoh buzilgan bo'lsa, bu huquq va burch bolaning ota tomondan eng yaqin qon qarindoshlariga va eng kattasiga tegishlidir. , agar bo'lmasa, vasiyga.

- Tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan kattalar o'z familiyasini tanlashda erkindir.

Ruhiy kasalligi va ruhiy zaifligi sababli vasiylikka olingan voyaga yetganning otasi otasining ismini, agar u bo'lmasa, onasining ismini, agar u yo'q bo'lsa, u holda vasiyni tanlaydi.

- Oliy davlat xizmatchisi tomonidan beriladigan orderga ko'ra, Respublika Bosh direktori suddan 3-moddada ko'rsatilgan talabni buzgan holda familiyani ishlatgan shaxslar ushbu nomni o'zgartirishni va ushbu nomni o'zgartirgan shaxslarga tegishli ismlarni o'zgartirishni talab qilishi mumkin. tarixda mashhur bo'ldi, go'yo foydalanmaslik kerak. Qonun bilan belgilangan unvonlar saqlanib qoladi.

Tojik antroponimiyasi murakkab siyosiy, madaniy, tarixiy va ijtimoiy omillar ta'sirida shakllangan. Tojiklarning ajdodlari istiqomat qilgan hududlarni arablarning bosib olishi, o'rta asrlar tojiklarining yangi din - islomni qabul qilishi mahalliy antroponimiyaga ta'sir ko'rsatdi. lekin O'rta Osiyoda tojiklar orasida oxirgi elementi -din "iymon" bo'lgan unvonlar keng tarqaldi, masalan: Nuruddin "iymon nuri", Salohiddin "iymon ezgu", Faxruddin "iymon faxri". Lekin O'rta Osiyoda tojiklar orasida oxirgi elementi -din "iymon" bo'lgan unvonlar keng tarqaldi, masalan: Nuruddin "iymon nuri", Salohiddin "iymon ezgu", Faxruddin "iymon faxri" leksik ma'noga ega. Chunonchi, shoir Jomiy to'liq Nuruddin Mavlono Abdurahmon ibn Ahmad Jomiy deb atalgan, bu yerda Mavlono (arabcha — «xo'jayinimiz») musulmon olimlarining faxriy unvoni, Jomiy esa uning tug'ilgan joyi (nisba) nomi bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan Mavlono so'zi mulla bo'lib, asosan musulmon ruhoniylarini bildira boshlaydi.

Lekin ismga predlogdagi mulla unvoni ham o'qimishli yoki oddiygina savodli shaxsning o'ziga xos belgisi bo'lib xizmat qilgan. Har qanday unvon nomiga qo'shilish jamiyatning sinfiy tabaqalanishi, ijtimoiy odob-axloq qoidalari bilan bog'liq edi. Davlat xizmatida bo'lmagan odamlar uchun maxsus "darajalar jadvali" yo'q edi, lekin har bir sinf o'z unvoniga ega edi. Demak, ulamolar, kotiblar ismlari odatda Mirzo "amir o'g'li", "shahzoda" unvoni bilan boshlangan; uni ulamolar - kantsleriya xodimlari nomiga qo'shib, ularning musulmon jamiyatidagi alohida mavqei haqida gapirdi. To'liq ismdagi lavozimga va ikkinchisining tarkibiga qarab o'z ma'nosini o'zgartiradigan unvonlar mavjud edi. Masalan, ism oldidagi Xoja unvoni bu ismning egasi savdogar, so'fiy yoki davlat idorasining amaldori ekanligini bildirsa, ismning oxiridagi xuddi shu unvon "solih xalifalar" avlodini bildirgan. . Ijtimoiy mavqei yoki kasbi nuqtai nazaridan ushbu unvonga hech qanday aloqasi bo'lmagan shaxs nomiga har qanday unvon kiritilishi mumkin. keyingi davrda tojik antroponimiyasi tizimi asta-sekin o'zgarib bordi, bu ham sinfiy cheklovlarning yo'q qilinishi, ham ruslarning tojik madaniyati va tiliga, xususan, antroponimik tizimiga ta'siri bilan bog'liq edi. Unvonlar va faxriy taxalluslar yo'qoldi va ularning o'rniga rus modeliga ko'ra shakllangan familiyalar paydo bo'ldi; bunday irsiy nomlar inqilobgacha kamdan-kam uchraydi. Shu bilan birga, yangi tojik ziyolilari orasida oxiri -i va -zoda "o'g'il", "nasl" kabi familiyalar tarqala boshladi. Bu tipdagi familiyalar bugungi kunda ham, asosan, madaniyat arboblari (Qaxhoriy, Osimiy, Rahimzoda, Tursunzoda) orasida uchraydi. Hozirgi vaqtda xuddi ruslardek barcha tojiklarning otasining ismi -evich, -ovich bilan tugaydi, ya'ni ruslar namunasida, hujjatlarda yaratilgan, ammo bunday ota ismidan foydalanish hali keng tarqalmagan. tojiklar orasida kundalik kundalik aloqa sohasida ... Buning o'rniga boshqa manzil shakllari qo'llaniladi. Shunday qilib, tengdoshlar odatda bir-birlarini odatiy ism bilan chaqirishadi, bu nomga mehr, hurmat hissini beradi. Ko'p qo'llaniladigan komponentlar -boy, -jon, -xon, -sho -erkak ismlari va hum, john, mo, niso - ayol ismlari uchun, qoida tariqasida, ismga ergashadi, masalan: Rahimboy, Muhammad+jon, Temur+xon, Davlat+sho , Saili+gul, Soro+jon.Kichiklar esa suhbatdoshlarning yosh farqiga ko'ra quyidagi qarindoshlik atama va so'zlari yordamida kattalarga murojaat qiladilar: ako, akojon "katta", amak, amakjon yoki gago, tagojon "amaki", ota, otajon gotts " , bobo, bobojon. " qiz " , ana , "opocho" "katta opa", xolaposh, xolajon "xola mullo", ochajon "ona", bibi, bibijon "buvi". Agar yosh farqi unchalik katta bo'lmasa va munosabatlar yetarli darajada yaqin bo'lsa, unda qarindoshlik va ism atamasining birikmasi orqali nom berishga ruxsat beriladi,

masalan: Rahimjonako, Qumriapa. Tojikistonning tog‘li hududlarida izofet (bog‘lovchi) shaklida ako so‘zi ismdan oldin keladi: akai Rahim, akai Safar. Xuddi shu mahallalarda ayollar bir-birlarini farzandlarining ismlari bilan chaqirishadi, masalan: Alining ko‘zlari “Alining onasi”, Rustamning ko‘zlari “Rustamning onasi”.

Qoida tariqasida, ism rasmiy lavozimga ko‘ra, lavozimdagi yuqori lavozimga murojaat qilishda ishlatilmaydi. O‘quvchilar va talabalar o‘qituvchilarni mallim "o‘qituvchi" deb atashadi. Ilm-fan, madaniyat, ta‘lim sohalarida kichikning kattaga munosabatida ham bu hurmatli murojaat shakli o‘llaniladi. Keksa avlod ziyolilari orasida bir-birini domullo deb atash odat tusiga kirgan (bu so‘zning etimologiyasi to‘liq aniq emas, taxminan “hurmatli” degan ma‘noni anglatadi). Hozirgacha tojikcha nomlar kitobining yanada katta qismini arab-musulmon nomlari tashkil qiladi. Qishloq joylarda Muhammad payg‘ambar sharafiga qo‘yilgan murakkab ismlar (odatda shartnoma shaklida – Mahmatali, Mahmadrhim, Mahmasharif, Xolmat, Nurmat), avliyo Ali (Alisher, Rajabali, Qurbonali) ko‘p. Ibrohim, Yusuf, Yoqub kabi ko‘plab umumiy musulmon ismlari mavjud.

Xulosa qilib aytganda Turk olamida ham, tojik olamida ham, boshqa tillardagi kabi kishilar ismi ya‘ni onimlarning o‘ziga xos lingvomadaniy xususiyatlari mavjud. Til madaniyatning uzluksizligini ta‘minlovchi eng muhim vosita, shuningdek, madaniy uzatuvchidir. Ismlarning kelib chiqishi til nuqtai nazaridan qaralganda mahalliy va xorijiy nomlar mavjudligini ko‘rish mumkin.

Adabiyotlar:

1. Akarsu, O. (2014). Raqamli davrda ingliz tili va adabiyotini o‘rganayotgan universitet talabalarining o‘qish odatlari. Til jurnali/ 3- sahifa
2. Erol Akarsu • 1998 • Cited by 11 — DARP: Java-based data analysis and rapid prototyping environment for distributed high performance computations..
3. Golden P. B. Turk Halklari tarikhine Giris... – S. 119.
4. Abdurhmonov F., Rustamov A. Qadimgi turkiy til... – B. 101; Golden P. B.
5. Turk Halklari tarikhine Giris... – S. 120.
6. Абдурахмонов F., Рустамов A. Qadimgi turkiy til... – B. 105–106;